

Relación entre el estrés académico y los patrones alimentarios que adopta la población universitaria

Jacott Robles Janeth Ivette

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo, Sonora. Blv. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240

Resumen

El estrés académico es un factor que influye significativamente en los hábitos de vida de los estudiantes universitarios, especialmente en sus patrones alimentarios. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el estrés académico y la selección de alimentos en estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y un test de estrés a 26 estudiantes de las carreras de Nutrición y de áreas no relacionadas con la salud, con edades de 19 a 26 años. Los resultados mostraron que los alumnos de nutrición presentan un menor consumo de comida rápida, dulces, refrescos y productos industrializados en comparación con los estudiantes de otras carreras, quienes reportaron una ingesta más frecuente de este tipo de alimentos. Asimismo, se encontró una correlación positiva entre niveles de estrés y aumento en el consumo de alimentos poco saludables. Estos hallazgos sugieren que el estrés académico repercute tanto en la elección alimentaria como en la salud integral de los estudiantes, lo que puede impactar en su rendimiento académico. Se concluye que es necesario fomentar programas de educación nutricional y estrategias de afrontamiento del estrés en el ámbito universitario.

Abstract

Academic stress is a significant factor influencing university students' lifestyle habits, particularly their eating patterns. This study aimed to analyze the relationship between academic stress and food choices among students at Universidad Vizcaya de las Américas, Hermosillo campus. A food frequency questionnaire and a stress test were applied to 26 students from Nutrition and non-health-related programs, aged 19 to 26 years. Results showed that Nutrition students reported lower consumption of fast food, sweets, soft drinks, and processed products compared to students from other fields, who exhibited a higher intake of these items. Furthermore, a positive correlation was found between stress levels and increased consumption of unhealthy foods. These findings suggest that academic stress affects both food selection and students' overall health, potentially impacting their academic performance. It is concluded that promoting nutritional education and stress-coping strategies within the university setting is essential to improve students' quality of life and academic outcomes.

Palabras Clave: Estrés académico, Patrones alimentarios, Universitarios, Hábitos alimenticios, Rendimiento académico, Comida rápida, Salud mental
Keywords: Academic stress, eating patterns, College students, Eating habits, Academic performance, Fast food, Mental health

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación identifica los hábitos no saludables de los universitarios que afectan su salud nutricional debido al estrés académico. El estrés es una preocupación cada vez más relevante en la actualidad, sin embargo, el estrés académico o el estrés experimentado por los estudiantes no ha recibido la atención adecuada, en esta población se observan diversos problemas de salud mental en entornos universitarios. El ambiente universitario se caracteriza por exigir a los estudiantes, ya que es un momento en el que factores como la carga académica, la asistencia a clases y otros compromisos académicos convergen con etapas de desarrollo que implican mayor autonomía y capacidad para cumplir con expectativas personales, sociales y familiares.

La Organización Mundial de la Salud afirma que los problemas de salud mental son un problema creciente y la prevalencia de los trastornos mentales está aumentando, acercándose la prevalencia de los problemas de salud mental al 20 % de la población mundial y su impacto tiene consecuencias socioeconómicas en todo el mundo.

De igual manera se menciona que entre el 76 % y el 85 % de la población de los países en desarrollo no recibe la atención adecuada. En México, uno de cada cuatro adultos entre 18 y 65 años tiene o padece una enfermedad mental. El estrés académico puede afectar múltiples variables, incluido el estado emocional, la salud física o las relaciones, y diferentes personas lo experimentan de manera diferente (OMS, 2019).

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Estrés

El estrés se reconoce como un proceso fisiopatológico que ocurre cuando un individuo se enfrenta a demandas ambientales que sobrepasan sus recursos, haciendo que el cuerpo emita una respuesta, la cual implica la activación fisiológica y cognitiva del cuerpo, (sistema nervioso central, sistema endocrino y sistema inmunológico), para actuar de manera más rápida y enérgica a las exigencias de la situación, en otras palabras es una reacción emocional cuya intensidad sobre el organismo está vinculada con diversos factores psicosociales ante los cuales el ser humano es vulnerable (Castrillón et al., 2015).

2.2 Causas

Dentro de los elementos que causan estrés, llamados estresantes, se incluyen los estímulos tanto internos como externos que afectan el equilibrio dinámico del cuerpo, conocido como homeostasis, ya sea de forma directa o indirecta. Estas situaciones pueden ser; exceso de trabajo, responsabilidades familiares, alteración de las funciones fisiológicas como enfermedades, adicciones, etcétera presión y grupal o laboral (Araujo Pulido, 2010).

2.3 Manifestaciones

La presencia de síntomas de estrés se asoció negativamente con la calidad de vida, con mayor impacto en el dominio psicológico. Los estudiantes que experimentan niveles altos y persistentes de estrés son más susceptibles a la disminución del rendimiento académico, cambios en el estado general de salud y el desarrollo de síntomas depresivos graves (Freitas et al., 2023). Las señales más comunes de estrés abarcan diversas áreas; emocionales, ansiedad, irritabilidad, cognitivas; autocrítica excesiva, dificultad para concentrarse, conductuales; llanto, trato brusco, aumento del consumo de tabaco/alcohol y físicas; tensión muscular, dolores de cabeza. Estas manifestaciones pueden variar en intensidad y duración según la persona y la situación (UGR, 2001).

2.4 Presencia de Estrés en Universitarios en el Mundo y México

La salud mental juega un papel fundamental en el bienestar y la satisfacción personal. Es evidente que la mala salud mental es un desafío significativo y extendido entre los estudiantes universitarios tanto en países desarrollados como en desarrollo. De acuerdo con un cuestionario de autoevaluación de 21 ítems, encuesta basada en Inventario de depresión de Beck en cinco países desarrollados de Europa (European Outcome of Depression International Network-ODIN en el Reino Unido, la prevalencia del estrés, la ansiedad y la depresión es mayor entre los estudiantes universitarios en comparación con la población general (Mofatteh, 2021).

Un estudio llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes abordó la importancia de investigar a fondo el estrés entre los estudiantes universitarios, dada su repercusión en diversos aspectos como la salud física, emocional y psicológica. Los resultados indicaron que el 86.3 % de los participantes mostraron un nivel de estrés moderado, asimismo, se identificó que los estímulos estresores más frecuentes son las evaluaciones de los profesores, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el tiempo limitado para hacer los trabajos (Silva-Ramos et al., 2020).

2.5 Hábitos Alimentarios en Jóvenes Universitarios a Nivel Internacional y Nacional

Los hábitos alimentarios se definen como las prácticas que una persona adopta a través de la repetición de acciones relacionadas con la selección, preparación y consumo de alimentos. Estos hábitos están influenciados principalmente por factores sociales, económicos y culturales específicos de una población o región determinada. Las prácticas alimentarias comunes en una comunidad suelen ser denominadas como costumbres. Sin embargo, estas conductas también cumplen la función de gestionar la tensión emocional del individuo desde una edad temprana, desde la lactancia hasta la edad adulta, lo que subraya su importancia en el estudio de comportamientos durante la adolescencia (Barriguete Meléndez et al., 2017).

2.6 Consecuencias Relacionadas a una Alimentación Desequilibrada

El exceso de cortisol durante el estrés prolongado estimula la ingestión de alimentos, aumenta la grasa abdominal y puede ser la causa de depresión en forma simultánea con alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina. La respuesta patológica al estrés –consumo de alcohol, tabaquismo y “borracheras” alimentarias puede variar según la personalidad y género del individuo. El estrés también puede estar implicado en la progresión de obesidad abdominal, hiperinsulinemia y dislipidemias (Bayardo et al., 2006).

Según la Asociación Brasileña, el estrés psicológico puede aportar para la ganancia de peso y para la obesidad, considerando que la ansiedad puede conllevar al incremento de la ingesta de alimentos, al control inadecuado del apetito y a la compulsión alimentaria. De acuerdo con los estudiantes del área de la salud, las actividades académicas, además de causar estrés, estimulan al estudiante a buscar alimentos fuera del domicilio. A mediano y largo tiempo, sin criterios de una dieta equilibrada, ese comportamiento puede aportar para el incremento de peso en los estudiantes (Urbanetto et al., 2019).

2.7 Selección de Alimentos Asociados a la Presencia de Estrés

La ingesta de alimentos apetitosos y atractivos a los sentidos mediante un proceso de retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal para inhibir su actividad por lo que son capaces de aliviar o disminuir la percepción de estrés. Una molécula clave, la dopamina, ha sido ampliamente involucrada con la adicción de sustancias de abuso, que, de manera similar al consumo repetido de alimento rico en azúcar y grasa, permitiría una mayor liberación de dicha molécula a nivel del sistema de recompensa, generando un consumo compulsivo y descontrolado de alimento apetitoso. En relación a las situaciones de estrés, es sabido que las condiciones adversas crónicas inhiben la secreción de dopamina. Por lo tanto, la compensación de esa carencia o falta de dopamina en el sistema de recompensa deberá ser resuelta de algún modo, por lo que la conducta alimentaria dirigida a encontrar alivio a través del consumo de alimento tipo dieta de cafetería, representaría una alternativa, aunque potencialmente peligrosa a largo plazo (Cortés Romero et al., 2018).

3. PREGUNTA

¿Cómo influye el estrés en la selección de alimentos de alumnos universitarios de 8vo cuatrimestre de la Universidad Vizcaya de las Américas?

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los estudiantes universitarios que cursan el octavo cuatrimestre en la licenciatura de nutrición constituyen una población susceptible en lo que respecta al estrés y sus hábitos alimenticios. En una investigación realizada por Silva-Ramos (2020), donde estudió los factores que predisponen y conllevan al estrés universitario, en estudiantes universitarios de nivel superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se encontró que aproximadamente el 86.3 % de los alumnos universitarios en México experimentan un nivel de estrés moderado. Se señala que las situaciones que regularmente generan estrés incluyen la falta de comprensión de los temas tratados en clase (25.3 %), la limitación de tiempo para completar tareas (23.4 %) y la carga excesiva de trabajos (21.5 %).

Se ha reportado que los problemas gastrointestinales son el principal síntoma de estrés presente en los estudiantes, ya sea la falta de apetito o el aumento de apetito, teniendo como consecuencias de estos la hinchazón, estreñimiento, diarrea, entre otras consecuencias. Por otro lado, existen otros síntomas que también son muy comunes en los alumnos universitarios como el dolor de cabeza, 5 cansancio, insomnio, caída del cabello y sarpullido, síntomas que nos impide a los alumnos tener un mejor rendimiento escolar (Kloster-Kantlen et al, 2019).

Las situaciones estresantes académicas pueden llevar a que los estudiantes modifiquen sus hábitos alimentarios, adoptando rutinas que incluyen omitir comidas y recurrir a la ingesta de alimentos rápidos, con un alto contenido de grasas saturadas. Además, también puede aumentar el consumo de alcohol y tabaco. Los estudiantes deben estar conscientes del estrés académico que pueden experimentar durante su etapa universitaria, especialmente si no desarrollan hábitos de estudio y técnicas de organización.

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tabla 1. Delimitantes del problema

Tipo de delimitación	Ejemplo
General	Estudiar la relación entre el estrés y los patrones alimenticios que presentan los universitarios de 8vo cuatrimestre escolarizado de nutrición, así como comparar los patrones alimentarios de estudiantes de la carrera de derecho con la carrera de nutrición en periodos de exámenes.
Espacial	Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo, Sonora
Temporal	Periodos de exámenes y proyectos finales y las primeras tres semanas del mes sin exámenes.
Población o unidades	13 estudiantes de 8vo cuatrimestre escolarizados de nutrición con edades entre 20 a 26 años. 13 estudiantes de 8vo cuatrimestre escolarizados de derecho con edades entre 20 a 26 años. Con horario escolar de 1:00 pm a 7:00 pm.
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Factores que atribuyen al estrés • Patrones alimenticios • Sintomatología • Comparar los patrones alimentarios de los estudiantes de diferentes carreras cuando presentan estrés en periodos de exámenes

6. OBJETIVO GENERAL

Identificar los patrones alimentarios en estudiantes de diferentes carreras, durante el periodo de exámenes y proyectos a causa de sobrecarga de trabajo.

Objetivos específicos

1. Comparar la sobrecarga académica en periodos de exámenes y semanas sin exámenes mediante cuestionarios.
2. Investigar si el aumento del estrés académico afecta directamente la frecuencia de consumo de alimentos.
3. Identificar los alimentos que prefieren consumir los estudiantes cuando presentan estrés durante el periodo de exámenes.
4. Asociar el consumo de comida chatarra, comida rápida, alimentos fritos y dulces con el estrés académico.
5. Comparar los patrones alimentarios que adoptan los estudiantes de diferentes carreras cuando presentan estrés durante los periodos de exámenes.

7. HIPÓTESIS

El tipo de carrera universitaria influye en la selección del tipo de alimento.

8. MATERIALES Y MÉTODOS

8.1 Diseño de Estudio

Se realizó un estudio transversal de alcance descriptivo y correlación con temporalidad de 6 al 7 de junio de 2024.

8.2 Universo de Estudio

Estudiantes de la carrera de Nutrición, Administración y Contabilidad de la Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo.

8.3 Población de Estudio

Hombres y mujeres entre 19 a 26 años.

8.4 Criterios de Selección

Los criterios de inclusión del estudio fueron: Sexo indistinto, edades de 19 a 26 años, que cursaran estudios de educación superior, estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo, estudiantes pertenecientes a la carrera de nutrición y estudiantes de pertenecientes a carreras no relacionadas al área de la salud.

Los criterios de exclusión del estudio fueron: Estudiantes menores de 19 años, aquellos que no estén matriculados actualmente en programas de educación superior de la Universidad Vizcaya de las Américas.

8.5 Cálculo del Tamaño de la Muestra

El estudio se realizó con una muestra de 26 participantes seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado simple. En el cual en el primer estratificado participaron 13 alumnos de la carrera de nutrición y en el segundo estratificado participaron 13 alumnos de las carreras de administración y contabilidad.

8.6 Selección de los Participantes

Se solicitó permiso a los profesores encargados de grupos para que los alumnos salgan del aula, para aplicar los cuestionarios a los alumnos. El permiso otorgado por los profesores fue fundamental para garantizar que los estudiantes participaran de manera voluntaria (como aplicamos cuestionarios, que logística utilizamos).

8.7. Evaluación de los Participantes

La evaluación de los participantes se llevó a cabo mediante la aplicación del cuestionario 1. Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos que consta de 10 preguntas de opción múltiple. Cuestionario 2. Test de Estrés que consta de 5 secciones: Sección 1 "reacciones físicas" con 6 ítems, sección 2 "reacciones psicológicas" con 5 ítems, sección 3 "reacciones conductuales" con 4 ítems, sección 4 "con qué frecuencia te inquietan las siguientes situaciones" con 8 ítems, sección 5 "con qué frecuencia utilizas las siguientes situaciones estrategias que te causan la preocupación o nerviosismo" con 6 ítems. Este cuestionario se contesta del 1 al 5 que cada número significa: 1: Nunca 2: Rara vez 3: A veces 4: casi siempre 5: siempre Para obtener los resultados del cuestionario se realiza la sumatoria de los puntos, la evaluación es: 10 – 39 nivel de estrés bajo 40 – 70 niveles de estrés medio 80 – 110 niveles de estrés alto Tras aplicar los cuestionarios se realizaron medidas antropométricas como la talla tomada con el estadiómetro marca seca 213 CE 0123. Después se tomó el peso y composición corporal como: IMC, % de grasa, % de agua, kg de musculo, masa ósea con la tanita marca fitscan BC-545F.

8.8 Consideraciones Éticas

En el cuestionario aplicado se incluyó un párrafo de confidencialidad, en el que se explicaba a los alumnos participantes que los datos proporcionados se utilizarán exclusivamente con fines de investigación y tratados de manera estrictamente confidencial. Este apartado fue diseñado para asegurar a los participantes que su información personal sería protegida.

9. RESULTADOS

De acuerdo con los resultados, se muestra que la mayoría de los encuestados de la carrera de nutrición no consumen refrescos azucarados (61%), el 31% los consume de 1 a 2 veces por semana, por otra parte, el 8% con alta frecuencia. Los estudiantes de carreras no relacionadas con la salud. El 39% indicó que consume refrescos azucarados de 1 a 2 veces por semana. Esto demuestra que una parte considerable de los encuestados consume estos productos con regularidad, pero no de manera diaria. El 15% contestó que consume refrescos azucarados de 3 a 4 veces por semana, lo que sugiere un hábito de consumo más frecuente en comparación con los otros

grupos. Al analizar las encuestas sobre el consumo de refrescos azucarados de ambas carreras se obtuvo que en nutrición hay más estudiantes que no consumen estos productos, en comparación en otras carreras donde hay más alumnos que los consume, lo que sugiere un hábito de consumo habitual. Sin embargo, la Jarra del buen beber indica que los refrescos y aguas de sabor se encuentran en el nivel 6, por lo que recomienda 0 vasos al día. Por lo tanto, podemos observar que los estudiantes estaban excediendo la recomendación.

Respecto al consumo de galletas y panes industrializados, el 38% nunca consume panes industrializados, 38 % consume de 1 a 2 veces por semana, la minoría de los encuestados (23 %) los consume de manera más frecuente de 3 a 4 veces por semana. Por otro lado, las carreras no relacionadas al área de la salud, se reportó que el 32% de los encuestados nunca consume estos productos, por otro lado, el 69% reportaron consumir galletas y panes industrializados de 1 a 2 veces por semana. Al evaluar las encuestas sobre el consumo de galletas y panes industrializados se encontró que en otras carreras es más alta la proporción de personas que consumen estos alimentos, en comparación de la carrera de nutrición. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria; limitar el consumo de grasas trans a menos del 1%; y sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas.

La relación entre la frecuencia de consumo de refrescos azucarados y la carrera de los estudiantes, comparando a estudiantes de nutrición con aquellos de carreras no relacionadas con la salud. Los resultados mostraron una correlación baja positiva $r = 0.09$ ($p < 0.05$) en los estudiantes de carreras no relacionadas con la salud, sugiriendo una ligera tendencia a un mayor consumo de refrescos azucarados en este grupo. Una correlación de 0.09 indica una relación muy baja y positiva entre las variables.

Al evaluar el consumo de comida rápida, indica que más de la mitad de los encuestados (54%), nunca consumen comida rápida, el 39% consumen comida rápida de 1 a 2 veces por semana y solo el 8% lo consume de 2 a 4 veces por semana. Por otro lado, las demás carreras indican que la mayoría de los encuestados (77%) reportaron consumir comida rápida de 1 a 2 veces por semana, esto indica que es el hábito de consumo más común entre los participantes de la encuesta, el 15% indicó consumir comida rápida de 3 a 4 veces por semana, aunque es menos consumo que el grupo anterior de personas, aún representa una gran proporción y el 8% contestó que nunca consume comida rápida.

La relación entre la frecuencia de consumo de comida rápida y la carrera de los estudiantes, comparando a los estudiantes de nutrición con aquellos de carreras no relacionadas con la salud. Los resultados mostraron una correlación moderada positiva de $r = 0.43$ ($p < 0.05$) en los estudiantes de carreras no relacionadas con la salud, indicando que estos tienden a consumir más comida rápida en comparación con los estudiantes de nutrición. Una correlación de 0.43 refleja una relación moderada entre las variables, lo que sugiere una asociación presente pero no extremadamente fuerte.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio permitió identificar la conexión entre la tensión académica y las elecciones alimenticias entre los estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas. Los resultados evidenciaron que los niveles de estrés influyen de manera directa en la selección de alimentos, ya que los estudiantes con mayor sobrecarga académica tienden a incrementar el consumo de productos poco saludables, como refrescos, comida rápida, dulces y alimentos industrializados. Asimismo, se observó que los alumnos de la carrera de Nutrición presentan

un menor consumo de este tipo de productos en comparación con los estudiantes de carreras no relacionadas con el área de la salud, lo que refleja la influencia de la formación académica en sus decisiones alimentarias. Se concluye que el estrés académico tiene efectos en la salud física y mental de los estudiantes, así como en su desempeño académico y calidad de vida. Por lo tanto, es esencial implementar iniciativas educativas sobre nutrición, técnicas de gestión del estrés y fomento de hábitos saludables en el entorno universitario, con el objetivo de minimizar las repercusiones negativas a corto y largo plazo para los estudiantes.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud OMS. (2019). Nota descriptiva Enfermedades cardiovasculares. Centro de prensa, Recuperado de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/>
- [2] Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Meza-Zamora, M. E. C. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 28(79), 75-83.
- [3] Kloster Kantlen, G. E., & Fátima Daniela. (2019). Estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Paraná. *universidad católica argentina*.
- [4] Castrillón, E., Sarsosa-Prowesk, K., Moreno-Gomez, F., & Moreno-Correa, S. (2015). Estrés académico y sus manifestaciones inmunológicas: La evidencia de la psico-neuro- endocrinoimmunología. *Salutem Scientia Spiritus*, 1(1), 16-28.
- [5] Araujo Pulido, G. T. (2010). El estrés ¿Qué es y cómo manejarlo? *El Estrés*. Retrieved February 26, 2024
- [6] Freitas, P. H. B. D., Meireles, A. L., Ribeiro, I. K. D. S., Abreu, M. N. S., Paula, W. D., & Cardoso, C. S. (2023). Síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes del área de la salud e impacto en la calidad de vida. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31, e3884
- [7] Freitas, P. H. B. D., Meireles, A. L., Ribeiro, I. K. D. S., Abreu, M. N. S., Paula, W. D., & Cardoso, C. S. (2023). Síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes del área de la salud e impacto en la calidad de vida. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31, e3884
- [8] Mofatteh M. Risk factors associated with stress, anxiety, and depression among university undergraduate students. *AIMS Public Health*. 2020 Dec 25;8(1):36-65. doi: 10.3934/publichealth.2021004. PMID: 33575406; PMCID: PMC7870388.
- [9] Barriguete Meléndez, J. A., Vega y León, S., Radilla Vázquez, C. C., Barquera Cervera, S., Hernández Nava, L. G., Rojo-Moreno, L., Vázquez Chavez, A. E., & Ernesto Murillo, J. M. (n.d.). *Revista española de nutrición comunitaria. Hábitos alimentarios, actividad física y estilos de vida en adolescentes escolarizados de la Ciudad de México y del Estado de Michoacán.*
- [10] Bayardo, S. J. V., Esqueda, C. O., & Cibrián, K. V. C. (2006). Salud mental y obesidad. *Investigación en salud*, 8(2), 86-90.
- [11] Urbanetto, J. D. S., Rocha, P. S. D., Dutra, R. C., Maciel, M. C., Bandeira, A. G., & Magnago, T. S. B. D. S. (2019). Estrés y sobrepeso/obesidad en estudiantes de enfermería. *Revista Latinoamericana de Enfermagem*
- [12] Cortés Romero, C. E., Escobar Noriega, A., Cebada Ruiz, J., Soto Rodríguez, G., Bilbao Reboledo, T., & Vélez Pliego, M. (2018). Estrés y cortisol: implicaciones en la ingesta de alimentos. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 37(3), 1-15.

Correo de autor de correspondencia: janethivett@gmail.com